

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 588 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	

UDK: 311.12

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIRIN IQTISODIYOT HAJMINI BAHOLASHNING STATISTIK TAHLILI

Djanadilov Shaxboz O'ktamovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Axborot va kiberxavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i.

Irismatov Humoyunmirza Fahriddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Axborot va kiberxavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi bosh mutaxassisi,
Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili o'rganilgan. Maqolada mamlakat miqyosida yashirin iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi, sohalar va hududlar kesimidagi ko'rsatkichlari tahlil qilinib, 2017-2023-yillardagi dinamik o'zgarishlar yoritib berilgan. Yashirin iqtisodiyotning o'sishiga olib keluvchi omillar, jumladan, norasmiy bandlik, kichik biznes faoliyatining rasmiylashtirilmaganligi va nazorat mexanizmlarining yetarli emasligi tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida SWOT tahlili usuli qo'llanilib, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlangan. Shuningdek, ushbu maqola mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Yashirin iqtisodiyot, norasmiy bandlik, YAIM, soliq tizimi, kichik biznes, hududiy tahlil, SWOT tahlili, raqamlashtirish, iqtisodiy monitoring.

Abstract: In this article, the statistical analysis of the estimation of the size of the hidden economy in the Republic of Uzbekistan is studied. The article analyzes the share of the underground economy in the GDP of the country, the indicators of sectors and regions, and highlights the dynamic changes in 2017-2023. Factors leading to the growth of the underground economy, including informal employment, lack of formalization of small business activities, and insufficient control mechanisms were analyzed. Within the framework of the research, the SWOT analysis method was used, and strengths and weaknesses, opportunities and threats were identified in the fight against the hidden economy. Also, this article has important theoretical and practical importance in ensuring the country's economic development.

Key words: Hidden economy, informal employment, GDP, tax system, small business, regional analysis, SWOT analysis, digitization, economic monitoring.

Аннотация: В данной статье изучен статистический анализ оценки размеров теневой экономики в Республике Узбекистан. В статье проанализирована доля теневой экономики в ВВП страны, показатели отраслей и регионов, выделены динамические изменения в 2017-2023 годах. Проанализированы факторы, ведущие к росту теневой экономики, в том числе неформальная занятость, отсутствие формализации деятельности малого бизнеса, недостаточные механизмы контроля. В рамках исследования был использован метод SWOT-анализа, выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в борьбе со скрытой экономикой. Также данная статья имеет важное теоретическое и практическое значение в обеспечении экономического развития страны.

Ключевые слова: Скрытая экономика, неформальная занятость, ВВП, налоговая система, малый бизнес, региональный анализ, SWOT-анализ, цифровизация, экономический мониторинг.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari uchun yashirin iqtisodiyot masalasi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yashirin iqtisodiyot davlatning iqtisodiy rivojlanishiga, byudjet daromadlariga, hamda iqtisodiy siyosatning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning ulushi o'rtacha yalpi ichki mahsulotning 20-30 foizini tashkil etadi¹. O'zbekiston ham ushbu muammodan mustasno emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot hajmi yalpi ichki mahsulotning taxminan 25 foiziga yetadi².

Ushbu masalaning dolzarbligi shundaki, yashirin iqtisodiyot davlatning soliq tizimi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiyotni rasmiy sektordan norasmiy sektorga o'tkazadi va mehnat bozorida noqonuniy bandlikni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, yashirin iqtisodiyot nafaqat davlat daromadlarining kamayishiga, balki ijtimoiy tengsizlikning ortishiga ham sabab bo'ladi.

Mazkur tadqiqotda yashirin iqtisodiyot hajmini aniqlash va baholash usullarini o'rganish, ushbu sohadagi mavjud statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va ushbu muammolarni hal qilish yo'llarini taklif qilish maqsad qilingan.

O'zbekistonning jadal iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish iqtisodiy siyosatni takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois, bu mavzuni tadqiq qilish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashirin iqtisodiyot har bir davlat uchun murakkab va dolzarb masala bo'lib, u iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni cheklaydi, byudjet daromadlarini kamaytiradi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish davlat siyosati va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu masalani ilmiy asosda o'rganish, mavjud yondashuvlarni tahlil qilish va yangi samarali strategiyalarni ishlab chiqish bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yilda yashirin iqtisodiyot bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, iqtisodiy islohotlarni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Olimlar D. Jalilov va M. Ahmedova³ o'zining "O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lami: baholash natijalari va uni qisqartirish bo'yicha takliflar" nomli ilmiy izlanishlarida O'zbekiston iqtisodiyotidagi yashirin sektorning hajmi Gutmanning monetar usuli yordamida baholangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, 2005-2022-yillarda yashirin iqtisodiyot hajmi 31 foizdan 53 foizgacha o'sgan. Mualliflar yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirishni tavsiya qiladilar.

Friedrich Schneider va Lars Medina⁴ o'zlarining "Dunyo bo'ylab soyali iqtisodiyot: biz so'nggi 20 yil ichida nimani o'rgandik?" nomli tadqiqotida dunyo mamlakatlaridagi yashirin iqtisodiyotning so'nggi 20 yildagi rivojlanish tendensiyalari o'rganilgan. Mualliflar yashirin iqtisodiyotning hajmi, uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri va kamaytirish strategiyalari haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etadilar.

Yana bir tadqiqotchi Edgar L. Feige⁵ ning "Yashirin iqtisodiyotlar: soliq to'lashdan bo'yin tovlash va axborotni buzish" nomli ilmiy izlanishida turli mamlakatlardagi yashirin iqtisodiyot, soliqdan bo'yin tovlash va axborot buzilishi masalalari yoritilgan. Turli mualliflar tomonidan yozilgan maqolalar orqali yashirin iqtisodiyotning turli jihatlari va uning iqtisodiy tizimlarga ta'siri o'rganiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yashirin iqtisodiyot hajmini baholash va uning iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash uchun kompleks tadqiqot usullaridan foydalanish zarur. SWOT tahlili orqali yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha strategik yondashuvlar ishlab chiqiladi. Bu usul orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun mavjud davlat siyosati, qonunchilik va raqamli texnologiyalarni joriy qilish imkoniyatlari, soliq tizimidagi kamchiliklar, norasmiy sektorning yirik ulushi va aholining moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va xalqaro tajribani joriy qilish, yashirin iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi korrupsiya va noqonuniy faoliyatlar kabi omillar

1 Schneider, F., & Medina, L. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper WP/18/17. www.worldbank.org

2 www.stat.uz

3 D. Jalilov, M. Ahmedova. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lami: baholash natijalari va uni qisqartirish bo'yicha takliflar. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti. https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/yashirin_iqtisodiyot

4 Leandro Medina & Friedrich Schneider. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. January 24, 2018. Working Paper No. 2018/017.P.76.

5 Edgar L. Feige. The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion. 2018.P.378

tahlil qilinadi. Ushbu tahlil natijalaridan foydalanib, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Regression tahlili yashirin iqtisodiyotning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini aniqlash uchun qo'llaniladi. Ushbu usul yordamida yashirin iqtisodiyot hajmining yalpi ichki mahsulotga (YIM) ta'siri, soliq stavkalarining oshishi yoki pasayishi yashirin iqtisodiyotga qanchalik ta'sir ko'rsatishi, raqamli to'lov tizimlari va naqd pulsiz hisob-kitoblarning yashirin iqtisodiyotni qisqartirishdagi roli kabi munosabatlar o'rganilishi mumkin.

Ushbu tahlil natijalaridan foydalanib, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha prognozlar va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Yashirin iqtisodiyotning turli shakllarini tahlil qilish uchun kuzatuv usuli samarali qo'llaniladi. Bu usul yordamida norasmiy sektorda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarining faoliyati, soliqdan bo'yin tovlagan tashkilotlar yoki jismoniy shaxslarning iqtisodiy faoliyati, mehnat bozoridagi yashirin bandlik va bu holatning ijtimoiy ta'siri, kuzatuv natijalari yashirin iqtisodiyot hajmini aniqroq baholash va davlat siyosatini yaxshilashga xizmat qilishi kabilar tadqiq etiladi. Yashirin iqtisodiyotning turli jihatlarini aniqlash uchun soha mutaxassislari, tadbirkorlar va iqtisodiy tahlilchilar o'rtasida so'rovlar o'tkaziladi. Ushbu natijalar statistik tahlillar yordamida umumlashtirilib, ilmiy asoslangan xulosalar chiqariladi. Ushbu metodlarni qo'llash natijasida yashirin iqtisodiyot hajmi, uning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va uni qisqartirish bo'yicha amaliy choralar bo'yicha aniq ma'lumotlar olinadi. Tadqiqot natijalari yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali siyosat ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholash va uni qisqartirish bo'yicha so'nggi yillarda bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. 2020-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6098-sonli Farmoni⁶ va 4796-sonli Qarori⁷ qabul qilinib, norasmiy va yashirin iqtisodiyotni statistik baholashni takomillashtirish orqali statistik ma'lumotlar qamrovini kengaytirish, sifati va ishonchligini oshirish uchun muhim poydevor yaratildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan norasmiy iqtisodiyotni baholashni takomillashtirish va yashirin iqtisodiyotni baholash bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi:

– O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyundagi 394-sonli qaroriga muvofiq, sobiq Davlat statistika qo'mitasi tarkibida "Yashirin iqtisodiyotni statistik baholashni muvofiqlashtirish" bo'limi tashkil etildi.

– Norasmiy va yashirin iqtisodiyot hajmi va uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholashni takomillashtirish maqsadida Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining texnik ko'mak missiyalari jalb etildi.

– Xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda hamda tegishli vazirlik va idoralarning taklif va mulohazalari asosida "Kuzatilmaydigan iqtisodiyotni statistik baholash bo'yicha uslubiy nizom" ishlab chiqildi.

– 2020-yilning avgust–sentabr oylarida Qashqadaryo viloyatida va 2021-yilning may–iyun oylarida Namangan viloyatida jismoniy va yuridik shaxslarning norasmiy va yashirin faoliyatini o'rganish bo'yicha tanlanma statistika kuzatuvlari o'tkazildi.

– 2023-yilning avgust oyida respublikamizning 165 ta tumani bo'yicha 7 mingdan ziyod uy xo'jaliklarida transport, yashash va ovqatlanish, madaniyat, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga qilgan xarajatlarni o'rganish bo'yicha maxsus tanlanma statistika kuzatuvlari o'tkazildi.

Ushbu chora-tadbirlar natijasida O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholash bo'yicha quyidagi natijalarga erishildi:

2023-yilda O'zbekiston Respublikasining nominal yalpi ichki mahsuloti (YaIM) hajmi 125,6 trillion so'mga (10,7 milliard AQSh dollariga) oshdi va 1 192,2 trillion so'mni (101,6 milliard AQSh dollarini) tashkil etdi.

Yashirin iqtisodiyot hajmi 99,6 trillion so'mni tashkil etdi, shundan 79,3 trillion so'mi xizmat ko'rsatish sohasiga, 12,3 trillion so'mi sanoatga va 8,1 trillion so'mi qurilish sohasiga to'g'ri keldi.

Norasmiy iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 2023-yilda 26 trillion so'mni tashkil etdi.

Ushbu natijalar O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hajmini aniqlash va uni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi. Kelgusida statistik kuzatuvlarni uzluksiz takomillashtirish va norasmiy iqtisodiyot bo'yicha dinamika qatorlarini yuritish maqsadida har besh yilda bir marta maxsus tanlanma statistika kuzatuvlari o'tkazilishi belgilangan.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni, 30.10.2020 yildagi PF-6098-son.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 03.08.2020 yildagi PQ-4796-son.

1-jadvalga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha 2017-2023-yillar davomida yashirin iqtisodiyot ulushidagi o'zgarishlar turlicha bo'lgan. Ushbu davrda ayrim hududlarda sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lsa, ba'zi viloyatlarda kamayish va barqaror holat saqlangan. Quyida ushbu o'zgarishlarning sabablari va natijalari tahlil qilinadi.

2017-yilda 2023-yilgacha bo'lgan davrda Namangan, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashirin iqtisodiyotning sezilarli o'sishi kuzatilgan. Shundan Namangan viloyatida 4.5% ga, Samarqand viloyatida 4.0% ga o'sgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa yashirin iqtisodiyot ulushi 1.8% ga kamaygan. Sirdaryo viloyati va Toshkent viloyatlarida yashirin iqtisodiyot hajmi 0.4% ga pasayish kuzatilgan. Toshkent shahri va Farg'ona viloyatida yashirin iqtisodiyotning ulushi 1.8% ga o'sdi.

O'zbekiston Respublikasida 2017-2023-yillarda yashirin iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi mamlakat miqyosida 7.3% dan 8.4% gacha oshgan. Ayrim hududlarda, xususan, Namangan, Samarqand va Xorazm viloyatlarida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatlarida kamayish kuzatilgan. Ushbu holat davlatning monitoring tizimlarini kuchaytirishi va rasmiy iqtisodiyotga ko'proq faoliyatlarni jalb etish bo'yicha olib borayotgan islohotlarining natijasini aks ettiradi.

1-jadval. Hududlar bo'yicha yashirin iqtisodiyotni YAIM (YAHM)dagi ulushi, foizda⁸.

Hududlar	Yillar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	7.3	7.2	7.8	6.9	7.7	7.8	8.4
Qoraqalpog'iston Respublikasi	15.3	13.6	13.3	12.3	10.7	12.4	13.5
Andijon viloyati	8	7.7	8	7.3	8.1	7.5	8.1
Buxoro viloyati	7.7	7.9	8.6	7.7	7.4	7.6	8
Jizzax viloyati	6.4	6.6	7.7	6.1	6.8	7	7.9
Qashqadaryo viloyati	11	10.3	10.9	10.1	11	11.1	12
Navoiy viloyati	3	3	2.9	2	2	2.7	3
Namangan viloyati	9.7	11.3	12.2	10.7	11	12.5	14.2
Samarqand viloyati	6.3	7	8.4	7.1	8.6	9	10.3
Surxondaryo viloyati	8.5	9.2	9.5	7.4	7.9	8.7	9.1
Sirdaryo viloyati	8.3	8.4	10.1	7.9	8.6	7.9	7.9
Toshkent viloyati	6.8	6.6	7.3	6.4	7.7	5.9	6.4
Farg'ona viloyati	10.4	9.8	11	11	11.2	11	12.2
Xorazm viloyati	8.1	7.4	8.2	6.2	7.6	10	11.6
Toshkent shahri	9.5	9.9	9.6	9.4	10.6	11.4	11.7

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2017-2023-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmi sezilarli darajada o'sgan. Ushbu davrda barcha asosiy iqtisodiy sektorlar — YAIM, sanoat, qurilish va xizmatlar bo'yicha norasmiy iqtisodiy faoliyatning ko'payishi kuzatilgan.

YAIM bo'yicha yashirin iqtisodiyot hajmi 2017-yilda 25,936.7 mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 99,581.7 mlrd so'mga yetgan. Bu 283.9% lik o'sishni anglatadi. Ushbu o'sish mamlakat iqtisodiyotining kengayishi bilan birga norasmiy faoliyatning yuqori saqlanayotganidan dalolat beradi. Sanoatda yashirin iqtisodiyot 2017-yilda 3,070.7 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 12,256 mlrd so'mga yetdi. Bu davrda o'sish 299.1% ni tashkil etdi. Tizimlashtirish va monitoring choralari qaramay, norasmiy ishlab chiqarish va kichik sanoat korxonalarining faoliyati davom etmoqda.

Qurilish sohasida yashirin iqtisodiyot hajmi 2017-yilda 2,957.9 mlrd so'm bo'lgan, 2023-yilda esa 8,053.4 mlrd so'mni tashkil etgan. Bu 172.3% lik o'sishdir. Qurilish sohasida norasmiy ishchi kuchidan

8 O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tominidan shakllantirildi

foydalanish, kichik loyihalarning rasmiylashtirilmaganligi bu ko'rsatkichning yuqoriligiga sabab bo'lmoqda. Xizmatlar sohasi yashirin iqtisodiyotning eng katta ulushiga ega bo'lgan sektor sifatida qolmoqda. 2017-yilda 19,908.1 mlrd so'mni tashkil qilgan yashirin iqtisodiyot 2023-yilda 79,272.2 mlrd so'mga yetgan. Bu 298.2% lik o'sishdir.

Xizmatlar sektorida kichik tadbirkorlik, norasmiy xizmat ko'rsatish va nazorat mexanizmlarining to'liq ishlamasligi bunday o'sishga sabab bo'lgan. 2017-2023-yillarda O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning barcha sektorlar bo'yicha sezilarli o'sishi kuzatilgan. Buning asosiy sabablari sifatida norasmiy bandlikning yuqoriligi, ayniqsa xizmatlar va qurilish sohasida, kichik va o'rta biznesning rasmiylashtirilmagan faoliyati, soliq tizimi va davlat nazorati mexanizmlarining to'liq qamrovli emasligini e'tirof etish mumkin.

Yashirin iqtisodiyotni kamaytirish uchun xizmatlar va qurilish sohasida rasmiylashtirish darajasini oshirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, soliq va monitoring tizimini yanada takomillashtirish zarur. Ushbu chora-tadbirlar norasmiy iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmi (mlrd. so'm)⁹.

2-jadvalda keltirilgan Statistika agentligi ma'lumotlarini tahlil qilsak, 2017-2023-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha norasmiy iqtisodiyot hajmi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Quyida umumiy o'zgarishlar va alohida hududlar kesimidagi asosiy tendensiyalar tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha norasmiy iqtisodiyot hajmi 2017-yilda 134,788.6 mlrd so'm bo'lgan ko'rsatkich 2023-yilga kelib 332,390.9 mlrd so'mga yetgan. Bu +146.4% o'sishni anglatadi. Asosiy sabablar sifatida norasmiy bandlikning saqlanib qolishi, xizmatlar, qurilish va kichik sanoat tarmoqlarining nazoratdan qisman chetda qolishi kabilarni ko'rsatish mumkin.

Samarqand, Namangan va Toshkent shaharlarida eng katta o'sish kuzatilgan. Samarqand viloyatida +124% ga, Namangan viloyatida +138% ga, Toshkent shahrida +119.7% ga o'sdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatlarida nisbatan past o'sish kuzatilgan. Sirdaryo viloyatida +115% ga, Qoraqalpog'iston Respublikasida +155% ga o'sgan.

2023-yilda norasmiy iqtisodiyot hajmi Andijon viloyatida 28,880.8 mlrd so'mga, Toshkent viloyatida 2023-yilda 34,176.1 mlrd so'mga, hamda Farg'ona viloyatida 27,974.1 mlrd so'mga yetib mamlakat bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichli hududlar bo'lib qolmoqda. Sirdaryo viloyatida 2023-yilda 7,441 mlrd so'mni, Jizzax viloyatida 15,737.9 mlrd so'mni tashkil etib kichik hajmda o'sish kuzatilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2017-2023-yillarda O'zbekistonda norasmiy iqtisodiyot hajmi barcha hududlarda keskin o'sgan. Eng katta o'sish Namangan, Samarqand va Toshkent shahri kabi hududlarda kuzatilgan bo'lsa, Sirdaryo va Jizzax viloyatlari iqtisodiyot hajmi bo'yicha pastroq ko'rsatkichga ega.

⁹ O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi

2-jadval. Hududlar bo'yicha norasmiy iqtisodiyot hajmi (mlrd. so'mda)¹⁰.

Hududlar	Yillar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	134788.6	162631.7	185205	206868.1	243544.9	271275.8	323290.9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	4747.3	6097	6908.6	7784.1	9030.6	10330.2	12110.4
Andijon viloyati	12359.8	14493.4	16745.8	18091.4	20858.4	24195.4	28880.9
Buxoro viloyati	10229.4	12817.3	14266.5	16568.4	19382.2	21107	24816.8
Jizzax viloyati	6147	8116.2	8963.3	10065.1	12164.7	13239	15737.9
Qashqadaryo viloyati	12129.1	14454.8	16602.1	19133	21846.3	23925.5	28997.9
Navoiy viloyati	5948.9	7504.3	8837.1	10035.5	12109.3	12903.5	15613.1
Namangan viloyati	9513.2	10853.6	12802.8	14812.5	17427.1	19583.2	22866.4
Samarqand viloyati	15100.8	17671.6	19489.8	20909.9	25034.7	27203.4	33862.8
Surxondaryo viloyati	9308.1	11622.5	12838.3	14007	16587.5	18718	22501.9
Sirdaryo viloyati	3451.2	4073.3	4773.7	5193.8	5704.6	6102	7448
Toshkent viloyati	13515.9	15753.2	18100.1	21434.7	25378.1	28320.4	34176.1
Farg'ona viloyati	11435.6	14270.5	15401.8	16665.9	21129.4	24099.8	27947.1
Xorazm viloyati	7325.9	9449.2	10568.2	11950.5	14300.3	16157.3	18490.1
Toshkent shahri	13574.6	15452.6	18904.6	20214	22570.8	25365.8	29812.6

Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun hududlarda rasmiylashtirish jarayonlarini kuchaytirish, soliq tizimini raqamlashtirish va nazoratni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yashirin iqtisodiyot har bir mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir. O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholash va uning o'sishiga qarshi samarali choralar ko'rish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlar, statistik monitoringni kuchaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirish choralarini ko'rilmoqda.

SWOT tahlili usuli yordamida O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hajmini baholash jarayonidagi kuchli va zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlar o'rganiladi. Bu tahlil orqali mamlakatda yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali strategiyalarni ishlab chiqish yo'nalishlari aniqlanadi.

3-jadvaldagi SWOT tahlilidan shuni xulosa qilish mumkinki, yashirin iqtisodiyot masalasini samarali hal qilish uchun kuchli tomonlarni saqlab qolish va imkoniyatlardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, zaif tomonlar va tahdidlarni kamaytirish bo'yicha aniq choralar ko'rilishi kerak. Xususan, raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish, soliq tizimini yanada shaffolashtirish va norasmiy bandlikni qisqartirish muhim yo'nalish hisoblanadi.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili bo'yicha SWOT tahlili¹¹.

Tahlil komponentlari	Tavsif
Kuchli tomonlar (Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> - Yashirin iqtisodiyotni aniqlash va baholash bo'yicha davlat tomonidan maxsus chora-tadbirlar qabul qilinmoqda (statistik monitoring, soliq tizimini raqamlashtirish). - Rasmiy statistik ma'lumotlarning yaxshilanishi va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik. - Hududiy tahlillar orqali yashirin iqtisodiyot ko'lami bo'yicha maqsadli tadbirlar imkoniyati.
Zaif tomonlar (Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> - Norasmiy bandlikning yuqoriligi, ayniqsa, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va qurilish sohalarida. - Soliq to'lashdan bo'yin tovlash va kichik biznesning rasmiylashtirilmagan faoliyati. - Hududiy farqlar: ba'zi viloyatlarda nazorat va monitoring zaif. - Statistika ma'lumotlarining real iqtisodiyotga to'liq mos kelmasligi.
Imkoniyatlar (Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> - Raqamli texnologiyalar va elektron to'lov tizimlarini joriy etish orqali yashirin iqtisodiyotni kamaytirish. - Xalqaro tajribani o'rganib, samarali strategiyalarni qo'llash (masalan, raqamlashtirish orqali iqtisodiy faoliyatni nazorat qilish). - Soliq imtiyozlari va rasmiy iqtisodiy faoliyatga o'tishni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish. - Hududlarda statistik kuzatuvlarni uzluksiz olib borish.
Tahdidlar (Threats)	<ul style="list-style-type: none"> - Yashirin iqtisodiyotning yuqori darajada saqlanishi davlat byudjeti daromadlariga salbiy ta'sir qiladi. - Norasmiy iqtisodiy faoliyat korrupsiya va noqonuniy faoliyat bilan bog'liq muammolarni kuchaytiradi. - Ijtimoiy tengsizlikning ortishi va rasmiy sektorni raqobatbardoshligining pasayishi. - Hududlarda iqtisodiy monitoringning yetarli emasligi tufayli yashirin iqtisodiy faoliyat davom etishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmining oshishi mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini tahlillari shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanib borayotganiga qaramay, norasmiy iqtisodiy faoliyatning ulushi hali ham sezilarli darajada yuqori bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, xizmatlar, qurilish va kichik sanoat tarmoqlarida norasmiy bandlik keng tarqalgan. Hududiy tahlillar esa ba'zi viloyatlarda yashirin iqtisodiyot hajmining o'sib borayotganligini, ayrim hududlarda esa pasayish kuzatilayotganligini ko'rsatadi.

Asosiy sabablarga quyidagilar kiradi:

- Norasmiy bandlik va kichik tadbirkorlik faoliyatining rasmiylashtirilmaganligi;
- Soliq tizimi va iqtisodiy monitoringning ayrim hududlarda yetarli darajada ishlamasligi;
- Raqamli texnologiyalar va to'liq nazorat mexanizmlarining to'liq joriy etilmaganligi.

Yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Raqamlashtirish va texnologik yechimlarni keng joriy etish: – Soliq tizimini to'liq raqamlashtirish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish. – Norasmiy iqtisodiy faoliyatni aniqlash va monitoring qilish uchun raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish.

Norasmiy bandlikni rasmiylashtirishni rag'batlantirish: – Norasmiy sektor ishtirokchilarini qonuniy faoliyatga jalb etish uchun soliq imtiyozlari va subsidiya tizimlarini takomillashtirish. – Mehnat bozorida qonuniy ish o'rinlarini ko'paytirish va fuqarolarni rasmiy ishlashga undash.

Hududiy tahlillar va monitoring tizimini kuchaytirish: – Har bir viloyatda yashirin iqtisodiyot ko'lami va uning sabablarini aniqlash bo'yicha maxsus kuzatuvlar o'tkazish. – Hududiy farqlarni kamaytirish uchun iqtisodiy islohotlarni moslashtirish.

Xalqaro tajribalarni joriy etish: – Yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali kurash olib borayotgan davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish. – Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan hamkorlikni kengaytirish.

Aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish: – Norasmiy faoliyatning uzoq muddatli salbiy oqibatlari haqida tushuntirish ishlarini olib borish. – Fuqarolarning moliyaviy va soliq savodxonligini oshirish bo'yicha dasturlarni joriy etish.

11 Muallif ishlanmasi

Ushbu takliflarni amalga oshirish natijasida O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish, davlat byudjetining daromadlarini oshirish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ijtimoiy adolatni ta'minlash va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish uchun muhim zamin bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni, 30.10.2020 yildagi PF-6098-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 03.08.2020 yildagi PQ-4796-son.
3. Schneider, F., & Medina, L. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper WP/18/17. www.worldbank.org
4. D. Jalilov, M. Ahmedova. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lami: baholash natijalari va uni qisqartirish bo'yicha takliflar. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti.
5. Leandro Medina & Friedrich Schneider. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. January 24, 2018. Working Paper No. 2018/017. P.76.
6. Edgar L. Feige. The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion. 2018. P.378.
7. Chenli Nguyen. Unveiling the Shadow Economy: Understanding Its Impact, Causes, and Policy Implications. Journal of Economics and Economic Education Research, 2024. 25/1, P.1-3. DOI: 10.1234/jeeer.v25i1.104.
8. Klarita Gërxhani & Stanisław Cichocki. Formal and Informal Institutions: Understanding the Shadow Economy in Transition Countries. Journal of Institutional Economics, 2023. 19. P.656-672. DOI: 10.1017/S1744137422000522.
9. Maqola o'tish davridagi mamlakatlarda rasmiy va norasmiy institutlarning o'zaro ta'siri va ularning yashirin iqtisodiyotga ta'sirini o'rganadi.
10. Baah Aye Kusi. Exploring the Nonlinear Effect of Shadow Economies on Sustainable Development in Africa: Does the Level of Financial Market Development Matter?. Journal of Financial Economic Policy, 2023. 15/6. P.551-572. DOI: 10.1108/JFEP-06-2023-0146.
11. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

